

SURXONDARYO VILOYATIDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Xolova Sh.A.¹, Narzullayev F.F.²

¹Toshkent davlat agrar universiteti, Ormonchilik va landshaft dizayn kafedrası dosenti, q.x.f.f.d;

²Toshkent davlat agrar universiteti, Ormonchilik va landshaft dizayn kafedrası 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205604>

Annotatsiya. Maqolada Surxondaryo viloyatida ekoturizmni rivojlantirish yo‘llarini takomillashtirish innovatsion tizimi yoritilgan. Surxondaryo viloyatining turizm sanoati salohiyatini samarali boshqarish va rivojlantirish boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonlarini takomillashtirishning joriy iqtisodiysharoitlari, innovatsion vositalari va usullarini topish va moslashtirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Shu bois Surxondaryo viloyatida ekoturizmni rivojlantirish turizm industriyasi salohiyatining rivojlanishi va muvaffaqiyatli ishlashini ta‘minlash uchun sohani yuritish va boshqarishning yangi usul va takliflari keltirilgan. Maqolada shuningdek “Surxon Tourism” ilovasi to‘g‘risida ham ma‘lumotlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Surxondaryo viloyati, ekoturizm istiqbollari, turizm sanoati, boshqaruv qarorlari, iqtisodiy sharoitlari, innovatsion vositalari, turizm industriyasi.

Аннотация. В статье рассматривается инновационная система совершенствования путей развития экотуризма в Сурхандарьинской области. Эффективное управление и развитие потенциала туристической отрасли Сурхандарьинской области может быть достигнуто путем поиска и адаптации к современным экономическим условиям инновационных инструментов и методов совершенствования процессов принятия управленческих решений. Поэтому представлены новые методы и предложения по управлению и регулированию сектора, обеспечивающие развитие и успешное функционирование потенциала туристической отрасли для развития экотуризма в Сурхандарьинской области. В статье также представлена информация о приложении «Surxon Tourism».

Ключевые слова: Сурхандарьинская область, перспективы экотуризма, туристическая индустрия, управленческие решения, экономические условия, инновационные инструменты, туристическая индустрия.

Abstract. The article discusses an innovative system for improving the ways of ecotourism development in the Surkhandarya region. Effective management and development of the potential of the tourism industry of the Surkhandarya region can be achieved by searching for and adapting innovative tools and methods for improving management decision-making processes to modern economic conditions. Therefore, new methods and proposals for managing and regulating the sector are presented, ensuring the development and successful functioning of the tourism industry potential for the development of ecotourism in the Surkhandarya region. The article also provides information about the Surxon Tourism application.

Keywords: Surkhandarya region, ecotourism prospects, tourism industry, management decisions, economic conditions, innovative tools, tourism industry.

Kirish. Bugungi tez o‘zgaruvchan davrda O‘zbekiston Respublikasida turizm sanoati mamlakatning iqtisodiy darajasini oshiradigan muhim iqtisodiy sektorga aylandi. Ammo

hududlarda turizm industriyasini boshqarishga yondashuvni yetarli darajada samarali deb hisoblash mumkin emas, shuning uchun ushbu sohani jadal rivojlanishi ichki va tashqi muhitning noaniqligi va beqarorligi sharoitida mintaqaviy birlikning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish zarurligini belgilaydigan har bir mintaqaning boshqa turdosh iqtisodiyot tarmoqlari bilan ko'p tarmoqli va o'zaro chambarchas bog'liqlikda namoyon bo'ladi. Bu borada olib borilayotgan islohotlarning natijalari keng tarqalmoqda va Surxondaryo viloyatining turistik salohiyatini rivojlantirish jarayonida qo'shimcha tatbiq etilmoqda, xususan, turistik yo'nalishlar shakllantirilib, ular tarkibiga tabiiy va madaniy meros, turistik infratuzilma, ta'lim, dizayn va ilmiy muassasalar, sug'urta va moliyaviy hamda boshqa tashkilotlar kiritildi [3].

Turizm industriyasida yo'nalishlar faoliyatining ahamiyatiga oid nazariy va amaliy darajadagi ko'plab tadqiqotlarga qaramay, uni amalga oshirish modeli haqida umumiy fikr mavjud emas. Turizm industriyasi salohiyatini inqirozli vaziyatdan chiqishga qaratilgan ilmiy-uslubiy yondashuvning elementlaridan biri bizningcha, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishi sifatida ko'rish mumkin. Tahlil natijalari shundan dalolat beradiki, Surxondaryo viloyatining turizm sanoati salohiyatini samarali boshqarish va rivojlantirish boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonlarini takomillashtirishning joriy iqtisodiy sharoitlari, innovatsion vositalari va usullarini topish, joriy etish va moslashtirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Shuning uchun turizm industriyasi salohiyatining rivojlanishi hamda muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlash uchun sohani yuritish va boshqarishning yangi usullari zarur. Xalqaro xamda respublika darajasidagi statistik ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda turizm soxasi iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga ijobiy ta'sir etib kelayotganligiga guvov bulishimiz mumkin.

Turizm soxasi maxalliy axoli yoki xorijiy fuqorolarning tashrif buyurgan mamlakat yoki mintaqaning tarixi, tarixiy-arxitektura ob'yektlarlari, urf-odatlar, an'analari, marosimlari, etnografiyasi bilan tanishishi, dam olishi va davolanishi uchun sharoitlar yaratib beradi va shu orqali mamlakat yoki mintaqa iqtisodiyotiga bevosita valyuta oqimini olib keladi, maxalliy axolining yashash sharoitini yaxshilashga kumaklashadi.

Turizm soxasini rivojlantirish, xududlarning turistik salohiyatidan samarali foydalanishning nazariy-metodologik jixatlari kuplab xorijlik olimlar, jumladan: A.Y.Aleksandrova, I.T.Balabanov, M.B.Birjakov, V.A.Kvartalnov, A.D.Chudnovskiy xamda maxalliy olimlardan MD.Pardayev, I.S.Tuxliyev, B.N.Navryz-zoda, D.X.Aslanova, N.E.Ibadyllayev, A.A.Eshstayev, B.SH.Safarov, R.X.ayitboyev va boshqalarning ilmiy-tadqiqot ishlarida yoritilgan [4, 5].

Ma'lumki, Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on, Boysun va Sariosiyo tumanlarida zamonaviy xizmat ko'rsatish majmualari va turizm infratuzilmasi ob'ektlarini tashkil etish bo'yicha master-rejalar tasdiqlandi. Master-rejalar Iqtisodiyot va moliya vazirligi, ATB "Mikrokreditbank" hamda BMT Taraqqiyot dasturi ko'magida Surxondaryo viloyati hoqimligi bilan hamkorlikda ishlab chiqildi.

Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 26-apreldagi "Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish xamda maxalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir chora-tadbirlar tugrisidagi" PK-135-son qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 16 dekabrda "Surxondaryo viloyatining tog'li-rekreasion hududlarida turizm infratuzilmasini yaxshilash hamda zamonaviy xizmat ko'rsatish va turizm ob'ektlarini barpo etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga asosan mazkur rejalarini hayotga tatbiq etish ko'zda tutilgan [1, 2].

- Master-rejada ko‘rsatib o‘tilganidek, Jarqo‘rg‘on tumanidagi “Oqtapa” suv ombori qirg‘oqbo‘yi hududida “Obi hayot” ekoturizm majmuasini ro‘yobga chiqarish rejalashtirilgan. Unga ko‘ra, 110 gektar maydonda 21 ta lot ajratilgan bo‘lib, bu yerda aholi, xorijiy va mahalliy sayyohlar uchun dam olish va xizmat ko‘rsatish majmualari, suv sporti, ekstremal sport turlari hamda ekoturizmni rivojlantirish ko‘zda tutilgan.
- Boysun tumanidagi “Omonxona” hududida 220 gektar maydonda zamonaviy turizm ob‘ektlari barpo etiladi. Master-reja doirasida 25,6 gektarlik 25 ta yer uchastkasi aukcion savdolari orqali tadbirkorlarga taklif etiladi. Loyiha xususiy sektor tomonidan amalga oshiriladi.
- Sariosiyo tumanidagi “Sangardak” hududi bo‘yicha ishlab chiqilgan rejaga ko‘ra, 615 gektar yer maydoni 20 ta lotga ajratiladi. Shundan 22,5 gektarlik 20 ta uchastkasini aukcion savdolari orqali tadbirkorlarga taklif etish rejalashtirilgan. Bu yerda ham zamonaviy xizmat ko‘rsatish majmualari, savdo ob‘ektlari va turizm infratuzilmasi bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.

Ushbu master-rejalar Surxondaryo viloyatining turizm salohiyatini oshirish, aholiga zamonaviy xizmat ko‘rsatish imkoniyatlarini kengaytirish va xususiy sektor faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Surxondaryo viloyati O‘zbekistonning janubiy qismida joylashgan bo‘lib, boy tabiiy resurslari, noyob landshaftlari va tarixiy-madaniy yodgorliklari bilan ajralib turadi. Viloyat ekoturizmni rivojlantirish uchun ulkan salohiyatga ega. Ekoturizm bu tabiatni asrash, mahalliy aholi farovonligini oshirish va sayyohlarga tabiiy go‘zallikni ko‘rsatishga qaratilgan turizm turi bo‘lib, u so‘nggi yillarda butun dunyoda ommalashib bormoqda.

Birgina viloyatda mavjud bo‘lgan madaniy-tarixiy boyliklar Oltinsoy va Termiz yodgorliklari kata ahamiyatga ega bo‘lib, bu hududlar qadimgi sivilizatsiyalar tarixi va arxeologik ahamiyati bilan mashhur. Tarixiy obyektlarni tabiat qo‘ynida ko‘zdan kechirish turistlar uchun katta qiziqish uyg‘otadi. Bu hududlarda ekoturizmni rivojlantirish yo‘nalishlarini rivojlantirish uchun quyidagi sohalarda ish olib borish zarur, ular:

1. **Infratuzilmani rivojlantirish:** Tog‘li hududlarda eko-lojalar, sayyohlik yo‘llari va dam olish maskanlarini qurish; Mahalliy transport tizimini yaxshilash va turistlar uchun yo‘l ko‘rsatkichlari o‘rnatish.
2. **Mahalliy aholining ishtirokini oshirish:** Mahalliy aholini ekoturizm faoliyatiga jalb qilish, ularni sayyohlik xizmatlari ko‘rsatish va hunarmandchilik bilan shug‘ullanishga rag‘batlantirish; Ekoturizmning ekologik va iqtisodiy foydalari bo‘yicha trening va seminarlar tashkil qilish.
3. **Tabiatni muhofaza qilish:** Tabiiy resurslarni asrashga qaratilgan qoidalarni kuchaytirish va qo‘riqxonalarining faoliyatini kengaytirish; Tabiiy muhitga zarar yetkazmaslik uchun turistlar va mahalliy aholiga ekologik ongni oshiruvchi tadbirlarni amalga oshirish.
4. **Reklama va targ‘ibot ishlari:** Surxondaryo viloyatining tabiiy va madaniy boyliklarini xalqaro va mahalliy miqyosda targ‘ib qilish; Ekoturizmni rivojlantirishga qaratilgan onlayn platformalar va ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritish.
5. **Surxondaryo viloyatida Ekoturizmni samarali rivojlantirishda takliflar:** Surxondaryo viloyati tog‘lar, o‘rmonlar, va daryolar kabi tabiiy boyliklarga ega. Bu hududdagi ziyoratgohlarni ekologik marshrutlarga kiritish orqali diniy sayohatlarni tabiatni o‘rganish bilan uyg‘unlashtirish mumkin. Masalan: Boysun tog‘lari va Sulton Saodat

majmuasi birgalikda sayohat marshruti sifatida tashkil etilishi mumkin; Zurmala minorasi va atrofdagi tabiiy landshaftlar birgalikda ekskursiya obyektiga aylantirilishi mumkin.

6. **Zamonaviy infratuzilma yaratish:** Ziyoratgohlar hududida ekologik toza mehmonxonalar va dam olish maskanlarini qurish; Atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan energiya manbalaridan (quyosh batareyalari, shamol energiyasi) foydalanish; Axlat tashlashni nazorat qilish va chiqindilarni qayta ishlash tizimini yo'lga qo'yish.
7. **Tabiat qo'riqxonalari va milliy bog'lar yaratish:** Surxondaryo hududidagi noyob ekotizimlarni himoya qilish uchun maxsus qo'riqxonalar va milliy bog'lar tashkil etish. Masalan, Zarautsoy milliy bog'i hududida ekologik yo'laklar yaratish.
8. **Reklama va targ'ibot ishlari:** Surxondaryo viloyatining tabiiy va madaniy boyliklarini xalqaro va mahalliy miqyosda targ'ib qilish; Ekoturizmni rivojlantirishga qaratilgan onlayn platformalar va ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritish.

Surxondaryo viloyatida ekoturizmni rivojlantirish turizm industriyasi salohiyatining rivojlanishi va muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlash uchun sohani yuritish va boshqarishning yangi usuli taklif etilgan hamda shu asosda "Surxon Tourism" ilovasi ishlab chiqilganligi alohida ahamiyatga ega. Buning uchun albatta, ushbu xududning turistik jozibadorligini oshirish va turistlar oqimini ta'minlashda quyidagi asosiy jixatlarga e'tibor qaratish lozim:

1. **Infratuzilma:** turistlar uchun kulay va xavfsiz infratuzilmani yaratish, jumladan transport tizimi, mehmonxonalar, restoranlar va kungilochar joylarni tashkil etish;
2. **Jozibador joylar:** turistik marshrutlar uchun diqqatga sazovor joylar va turistlarni jalb qila oladigan noyob joylarni tashkil qilish va targ'ib qilish;
3. **Marketing va reklama:** boshqa mintaqalar va mamlakatlardan sayyoxlarni jalb qilish uchun marketing tadbirlarini o'tkazish, shu jumladan ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, onlayn reklama va xalqaro turizm ko'rgazmalarida ishtirok etish;
4. **Kadrlar tayyorlash:** turistik soxada malakali mutaxassislarni tayyorlash, shu jumladan ingliz va boshqa xorijiy tillarda o'qitish, turizm turlarining uziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan xolda kadrlar malakasini oshirish tizimini yulga qo'yish;
5. **Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash:** turizm soxasida kichiq va o'rta biznesni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, jumladan, imtiyozlar va moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish;
6. **Ekologik barkarorlik:** turizmning atrof-muhitga salbiy ta'sirlarini minimallashtiradigan va kelajak avlodlar uchun tabiiy resurslarni saqlab qoladigan tarzda boshqarish.

Bu kabi jixatlarga e'tiborning qaratilishi xamda turizmni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish turistlarni yanada ko'proq jalb etish imkonini beradi.

Xulosa. Surxondaryo viloyatida ekoturizmni rivojlantirish orqali nafaqat iqtisodiy daromadni oshirish, balki tabiiy va madaniy merosni asrab-avaylash ham mumkin. Bu esa nafaqat mahalliy aholi, balki xalqaro sayyohlar uchun ham qimmatli tajriba yaratadi. Shu sababli, ekoturizm sohasida strategik rejalashtirish va mahalliy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash dolzarb vazifalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 26-апрелдаги "Республиканинг туризм салохиятини жадал ривожлантириш хамда махаллий ва хорижий туристлар сонини янада оширишга доир чора-тадбирлар тугрисидаги" ПК-135-сон Карори.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 16 dekabrda "Surxondaryo viloyatining tog'li-rekreasion hududlarida turizm infratuzilmasini yaxshilash hamda zamonaviy xizmat ko'rsatish va turizm ob'ektlarini barpo etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga
3. Тухлиев И.С., Пулатов М.Э., Бердимуродов А.Ш. "Туризм соҳасининг замонавий атамалари изохли лухати". С.: 2019 й.
4. Тухлиев И.С., Абдухамидов С.А. "Туризм: назария ва амалиёт" Дарслик. Т.: "Фан ва технология" 2021 й.
5. Хайитбоев Р. Экотуризм. Укув кулланма. Т.: "Фан ва технология" 2021 й.